

УДК 633.112.1:631.527

DOI 10.5281/zenodo.13910846

Гапонов Сергей Николаевич, Милованов Иван Владимирович, Шутарева Галина Ивановна, Цетва Наталия Михайловна, Цетва Иван Сергеевич, Бурмистров Никита Андреевич, Жиганова Елена Сергеевна, Соловова Нина Сергеевна
Garonov S.N., Milovanov I.V., Shutareva G.I., Tsetva N.M., Tsetva I.S., Burmistrov N.A., Zhiganova E.S., Solovova N.S.

Параметры экологической пластичности сортов яровой твердой пшеницы селекции ФГБНУ «ФАНЦ Юго–Востока»
Parameters of ecological plasticity of varieties of spring solid wheat selection FBNU «FUNZ Southeast»

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Юго-Востока», г. Саратов

Целью исследования является нахождение коэффициента пластичности современных сортов яровой твердой пшеницы для возделывания в аридных условиях Нижнего Поволжья.

В исследованиях 2012–2023 гг. на опытном поле «ФАНЦ Юго – Востока» проводились испытания различных сортов саратовской селекции. По многолетним данным были определены коэффициенты пластичности сортов. Наиболее пластичными проявили себя сорта Ник (bi 1,01), Памяти Васильчука (bi 1,01), Николаша (bi 1,08), Луч 25 (bi 1,12).

Современные климатические условия показывают, что различные типы засух стали проявляться в более северных регионах страны. Для подтверждения высокой пластичности сортов яровой твердой пшеницы посевной материал был разослан в различные селекционные центры России.

Экологическое испытание одновременно проводилось на опытных полях селекционных учреждений Барнаула, Омска, Челябинска и Саратова, представленными различными почвенно-климатическими условиями. По результатам посевов урожайность сортов в экологических испытаниях превышала контрольный посев в Саратове. Так урожайность сорта Ник составила 4,85 т/га в Омске, что на 2,55 т/га больше, чем в Саратове. В Челябинске урожайность сорта Николаша превысила контроль в Саратове на 0,87 т/га. Посеянный в Челябинске сорт Луч 25 показал прибавку на 0,43 т/га. В условиях Барнаула перспективный сорт Памяти Васильчука урожайность составила 6,99 т/га, что на 1,22 т/га больше, чем контрольные посевы в Саратове.

По результатам, полученным в ходе экологических испытаний, можно сделать вывод о возможности эффективно возделывать яровую твердую пшеницу саратовской селекции в других регионах традиционного возделывания твердой пшеницы в России.

Ключевые слова: твердая пшеница, экологические испытания, пластичность, сорта.

УДК 633.112.1”321””:631.527

DOI 10.5281/zenodo.13910852

Гапонов Сергей Николаевич, Соловова Нина Сергеевна, Шутарева Галина Ивановна, Цетва Наталия Михайловна, Цетва Иван Сергеевич, Милованов Иван Владимирович, Бурмистров Никита Андреевич, Жиганова Елена Сергеевна
Garonov S. N., Solovova N. S., Shutareva G. I., Tsetva N. M., Tsetva I. S., Milovanov I. V., Burmistrov N. A., Zhiganova E. S.

Методы оценки качества клейковины яровой твердой пшеницы, применение в селекционной работе
Methods for assessing the quality of spring durum wheat gluten, application in breeding work